

Encontre a seguinte sequência:

Ligue os pontos para formar as figuras geométricas:

Palavras Cruzadas

Horizontais

3. Veículo que corre sobre os trilhos.
5. O homem pisou em 1969.
7. Veículo pequeno de transporte coletivo.
10. Que não é definitivo, que não possui uma resposta clara ou definida.
11. Fruta da amoreira.
12. Estado de desordem e confusão total, sem controle ou organização.

Verticais

1. Foi eleito o atleta do século XX.
2. Que não pode ser previsto com certeza, que é incerto e instável.
3. Peso da embalagem de uma mercadoria.
6. Ação de escolher aleatoriamente um ou mais vencedores entre várias opções.
7. Estação mais quente do ano.
9. Movimento das águas do mar.

Siga o caminho correto do labirinto para levar o motorista até o ônibus:

Encontre as seguintes frutas no caça-palavras abaixo:

Abacaxi

Ameixa

Amora

Banana

Laranja

Maçã

Melancia

Pêra

Pêssego

Uva

F	I	A	M	E	I	X	A	G	E	W	A	M	C
W	Q	Q	R	A	B	A	C	A	X	I	V	F	C
D	G	D	Q	M	R	G	N	X	N	E	E	Z	Q
Y	V	P	I	D	W	U	O	E	Q	W	W	K	A
Y	Z	R	Q	K	J	B	L	A	R	A	N	J	A
R	L	F	T	B	C	B	A	N	A	N	A	R	U
O	K	N	Z	K	P	Ê	S	S	E	G	O	R	W
J	M	A	Ç	Ã	V	T	Y	R	I	Y	L	Y	Q
N	B	O	V	X	T	A	N	P	E	R	A	Q	X
A	A	U	V	A	Y	O	B	B	U	H	Z	N	V
X	B	O	B	B	A	M	O	R	A	J	B	E	G
A	I	X	R	G	O	Y	O	J	Y	A	E	W	A
O	Z	D	T	U	X	S	R	T	M	N	F	K	O
X	N	L	I	N	M	E	L	A	N	C	I	A	F

Complete o quadro preenchendo os espaços vazios com números de 1 a 9. Lembre-se: cada linha, cada coluna e cada bloco de 3x3 deve conter todos os números de 1 a 9, sem repetição.

5				6				8
	3		5		9		2	
		7				5		
	9		7		5		6	
4								1
	7		6		3		9	
		5				3		
	8		3		7		1	
2				1				6

Complete as sequências:

Complete as imagem:

Compare as figuras e encontre os 5 erros:

Circule a imagem que completa a figura:

MÃOS QUE VIBRAM
um olhar para o Parkinson

Circule a palavra que não faz parte do grupo:

Maçã	Banana	Uva	Batata
------	--------	-----	--------

Azul	Verde	Algodão	Amarelo
------	-------	---------	---------

Sofá	Cachorro	Gato	Cavalo
------	----------	------	--------

Lápis	Tesoura	Caneta	Lapiseira
-------	---------	--------	-----------

Carro	Bicicleta	Janela	Avião
-------	-----------	--------	-------

Sol	Gelo	Verão	Fogo
-----	------	-------	------

MÃOS QUE VIBRAM
um olhar para o Parkinson

Dê continuidade as seguintes linhas:

Complete as sequências desenhando os elementos:

MÃOS QUE VIBRAM
um olhar para o Parkinson

Complete a figura:

Resolva o Sudoku:

			4
2			3
4		1	2

Leve o rato até o queijo:

MÃOS QUE VIBRAM
um olhar para o Parkinson

Complete a sequência de números:

1	2	3	4	5			
----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--

0	2	4	6				
----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

1	3	5	7				
----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

Gabarito:

Palavras Cruzadas

Horizontais

3. Veículo que corre sobre os trilhos.
5. O homem pisou em 1969.
7. Veículo pequeno de transporte coletivo.
10. Que não é definitivo, que não possui uma resposta clara ou definida.
11. Fruta da amoreira.
12. Estado de desordem e confusão total, sem controle ou organização.

Verticais

1. Foi eleito o atleta do século XX.
2. Que não pode ser previsto com certeza, que é incerto e instável.
3. Peso da embalagem de uma mercadoria.
6. Ação de escolher aleatoriamente um ou mais vencedores entre várias opções.
7. Estação mais quente do ano.
9. Movimento das águas do mar.

F	I	A	M	E	I	X	A	G	E	W	A	M	C
W	Q	Q	R	A	B	A	C	A	X	I	V	F	C
D	G	D	Q	M	R	G	N	X	N	E	E	Z	Q
Y	V	P	I	D	W	U	O	E	Q	W	W	K	A
Y	Z	R	Q	K	J	B	L	A	R	A	N	J	A
R	L	F	T	B	C	B	A	N	A	N	A	R	U
O	K	N	Z	K	P	Ê	S	S	E	G	O	R	W
J	M	A	Ç	Ã	V	T	Y	R	I	Y	L	Y	Q
N	B	O	V	X	T	A	N	P	E	R	A	Q	X
A	A	U	V	A	Y	O	B	B	U	H	Z	N	V
X	B	O	B	B	A	M	O	R	A	J	B	E	G
A	I	X	R	G	O	Y	O	J	Y	A	E	W	A
O	Z	D	T	U	X	S	R	T	M	N	F	K	O
X	N	L	I	N	M	E	L	A	N	C	I	A	F

5	1	2	4	6	7	9	3	8
7	3	6	5	8	9	1	2	4
8	4	7	1	2	3	5	6	9
3	9	1	7	4	5	2	6	8
4	5	8	2	9	6	7	3	1
6	7	2	6	1	3	8	9	5
1	9	5	9	7	8	3	4	6
9	8	4	3	5	7	6	1	2
2	6	3	8	1	4	9	5	6

Maçã	Banana	Uva	Batata
------	--------	-----	--------

Azul	Verde	Algodão	Amarelo
------	-------	---------	---------

Sofá	Cachorro	Gato	Cavalo
------	----------	------	--------

Lápis	Tesoura	Caneta	Lapiseira
-------	---------	--------	-----------

Carro	Bicicleta	Janela	Avião
-------	-----------	--------	-------

Sol	Gelo	Verão	Fogo
-----	------	-------	------

1	2	3	4
3	4	2	1
2	1	4	3
4	3	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

0	2	4	6	8	10	12	14
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

1	3	5	7	9	11	13	15
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------